

Autorenmanuskript (AAM)

Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung:

Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht

Boris Dominic Rausch & Lara Wagner

Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes

Ursprünglich veröffentlicht in: *energie | wasser-praxis*, 76(5), 2025

ISSN 1436-6134, <https://energie-wasser-praxis.de/ausgabe-05-2025>.

DOI dieser Version auf Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

Diese Manuskriptversion wird mit Genehmigung des ursprünglichen Verlags veröffentlicht (wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH - www.wvgw.de)

Zusammenfassung

Anfang 2025 hat das Saarland ein vollständig digitales System zur Überwachung der Trinkwasserhygiene eingeführt. Mit R23.Ministry ersetzt eine Echtzeitplattform das bisherige, rückblickende Berichtswesen durch automatisierte Datenflüsse zwischen den Gesundheitsämtern und der Fachaufsicht.

Der Beitrag beschreibt die rechtlichen Grundlagen (EU-Trinkwasserrichtlinie, deutsche Trinkwasserverordnung), die technische Architektur sowie die zentralen Vorteile des Systems: Statt auf Jahresberichte zu warten, stehen aktuelle Laborbefunde, Ereignismeldungen und ergriffene Maßnahmen in Echtzeit zur Verfügung. Das erhöht die Transparenz, beschleunigt Entscheidungen und reduziert den Verwaltungsaufwand.

Praxisbeispiele verdeutlichen den konkreten Nutzen der technischen Innovation. Ein Ausblick skizziert das weitergehende Potenzial des Systems – etwa im Rahmen der EU-Badegewässerberichterstattung oder durch die geplante Integration von SHAPTH.

R23.Ministry steht damit exemplarisch für eine vernetzte, vorausschauende und effiziente Digitalisierung im Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Schlüsselwörter

Trinkwasser, Öffentliche Gesundheit, digitale Verwaltung, Trinkwasserüberwachung, R23.Ministry, Echtzeitüberwachung, Wasserversorgungsgebiet, Mehrebenenverwaltung, SHAPTH

Zitiervorschlag:

Rausch, B. D. & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht. Autorenmanuskript (AAM). Ursprünglich veröffentlicht in *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung

Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht

Akzeptierte Manuskriptversion (AAM),

veröffentlicht mit Genehmigung der Fachzeitschrift: *energie | wasser-praxis*, 76(5), 2025. ISSN 1436-6134.

Eine englische Übersetzung ist unter derselben DOI auf der Open-Access-Plattform Zenodo verfügbar.

von: Boris Dominic Rausch & Lara Wagner

(Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes)

Das Saarland **revolutioniert die Überwachung der Trinkwasserqualität** mit einer neuen digitalen Lösung. Erstmals stehen dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit sämtliche Analysen und die **Erfassung von Vorkommnissen in Echtzeit** zur Verfügung. Statt verzögerter Jahresberichte, Excel-Tabellen und E-Mail-Kommunikation bietet die neue Software einen direkten Zugriff auf alle relevanten Informationen der Gesundheitsämter. **Das Ergebnis: effizientere Prozesse**, eine höhere Reaktionsfähigkeit und deutlich weniger Verwaltungsaufwand.

Krisenintervention im Gesundheitsamt Merzig-Wadern: Einsatz digitaler Werkzeuge zur Überwachung der Trinkwasserversorgung | Foto: Timo Perius

Ein Vorfall im Saarpfalz-Kreis Ende 2024 zeigte die dringende Notwendigkeit einer digitalen Lösung für den Bereich Trinkwasserüberwachung eindrucksvoll auf: Coliforme Bakterien verunreinigten das Trinkwassernetz der Universitätsstadt Homburg. Die Ursache selbst konnte schnell ermittelt werden: Schnecken hatten sich in einem Hochbehälter angesiedelt und die Verkeimung ausgelöst [1]. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises reagierte umgehend, koordinierte alle erforderlichen Maßnahmen und stimmte sich eng mit dem Gesundheitsministerium ab.

Die offizielle Berichterstattung folgte jedoch erst im Folgejahr – nicht etwa aufgrund verspäteten Handelns der Gesundheitsbehörde, sondern weil die bisherige Berichtspraxis grundsätzlich auf nachträglicher Datenübermittlung beruhte. Wäre der Vorfall bereits im Januar 2024 aufgetreten, hätte er nach dem bisherigen Verfahren erst im September 2025 – und damit 19 Monate später – im nationalen Trinkwasserbericht Berücksichtigung gefunden.

Dieser Blick auf die etablierte Berichtspraxis macht deutlich, dass die bestehenden Prozesse nicht auf eine zeitnahe datenbasierte Bewertung ausgelegt sind, sondern vielmehr auf eine rückblickende Dokumentation. Die finale Veröffentlichung des nationalen Trinkwasserberichts erfolgt zudem erst nach Zusammentragung und Validierung der Daten aller 16 Bundesländer.

Mit der Einführung von R23.Ministry – entwickelt von der Devagency GmbH & Co. KG mit Sitz in Roth (Bayern) – wurde das bisher zeitlich verzögerte Berichtsverfahren im Saarland durch ein modernes, digital gestütztes System

Dies ist die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels, erschienen als:

Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht. *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134 (wvvgw mbH).

Diese Version wurde mit Genehmigung des Verlages über Zenodo veröffentlicht: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

abgelöst. Erstmals stehen alle relevanten Informationen in Echtzeit zur Verfügung, wodurch die Fachaufsicht bereits während des laufenden Berichtsjahres umfassend auf aktuelle Daten zugreifen kann.

Bürokratischer Hürdenlauf: Warum Trinkwasserdaten erst Jahre später bei der EU ankommen

Die EU-Berichterstattung folgt einem etablierten Zeitplan: Wie alle Bundesländer muss das Saarland seine Daten grundsätzlich für das Berichtsjahr bis zum 31. August des Folgejahres an die Bundesebene übermitteln.

Im Saarland sind rund eine Million Bürgerinnen und Bürger auf sicheres Trinkwasser angewiesen. Dafür werden 70 Wasserversorgungsgebiete fortlaufend überwacht. Ein Blick auf das Berichtsjahr 2024 zeigt den Umfang der saarländischen Datensätze:

- 2.111 Trinkwasseranalysen wurden im Jahr 2024 durchgeführt.
- 39.895 untersuchte Parameter liefern detaillierte Einblicke in die Wasserqualität.
- 92 Grenzwertverletzungen bei fast 40.000 untersuchten Parametern zeigen eine geringe Überschreitungsrate.

Doch obwohl all diese Daten bereits 2024 erhoben wurden, müssen die Gesundheitsämter sie laut Trinkwasserverordnung erst bis zum 30. April 2025 übermitteln. Bislang geschah dies per Excel-Datei über E-Mail. Beim Gesundheitsministerium wurden die Teilberichte aus den Gesundheitsämtern dann manuell zusammengeführt, bevor der Landesbericht bis zum 31. August 2025 an die Bundesebene weitergeleitet wird. Konkret bedeutet das: Die Daten der ältesten Wasseranalyse des Jahres 2024, entnommen am 2. Januar 2024, werden erst 605 Tage später im September 2025 in die Meldung an die Bundesebene einfließen. Die Berichte aller 16 Bundesländer werden anschließend zusammengeführt und geprüft, Monate später geht der nationale Bericht an die EU. Bis zur Veröffentlichung sind die Daten nicht mehr aktuell [2].

Der obenstehende Blick in die Praxis macht deutlich, dass die Berichterstattung auf mehreren Verwaltungsebenen erfolgt. Jede Stufe beinhaltet dabei spezifische Anforderungen an die Datenaufbereitung und -validierung, was zu einer systembedingten Verzögerung führt. Da das Zusammenspiel von EU, Bund, Ländern und Kommunen entscheidend für die Berichterstattung ist, werden in den folgenden Abschnitten die einzelnen Verantwortlichkeiten und Prozesse näher erläutert.

EU-Trinkwasserrichtlinie

Die Europäische Union hat mit der EU-Trinkwasserrichtlinie einheitliche Vorgaben zur Qualität von Trinkwasser für alle Mitgliedstaaten geschaffen. Diese Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, regelmäßig Berichte über die Trinkwasserqualität zu erstellen und an die Europäische Kommission zu übermitteln [3]. Die Daten fließen dabei in das *Water Information System for Europe (WISE)* ein, das die europäische Berichterstattung bündelt und der Transparenz sowie der gesundheitspolitischen Entscheidungsfindung dient [4].

Nationale Umsetzung und Gesetzgebung des Bundes

In Deutschland erfolgt die Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie durch zwei zentrale Rechtsverordnungen:

- Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), welche die gesundheitlichen Anforderungen an Trinkwasser regelt und im Infektionsschutzgesetz (IfSG) verankert ist. Zuständig dafür ist das Bundesministerium für Gesundheit (BMG).
- Die Trinkwasser-Einzugsgebietverordnung (TrinkwEGV), die sich auf den Schutz der Wasserressourcen bezieht und ihre Grundlage im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hat. Zuständig ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).

Die Rolle der Fachaufsichtsbehörde

Die TrinkwV wird von den Bundesländern als eigene Angelegenheit ausgeführt [5]. In der Regel beauftragen sie die kommunalen Gesundheitsämter mit dem Vollzug der entsprechenden Vorschriften. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Bereiche des Informationsflusses:

- Die Trinkwasserberichterstattung, die Daten zur Wasserqualität systematisch erfasst und für die nationale und europäische Berichterstattung aufbereitet.
- Die Fachaufsicht über die Gesundheitsämter, die sicherstellt, dass Maßnahmen zur Trinkwasserüberwachung den rechtlichen Vorgaben entsprechen und zweckmäßig sind [6].

In vielen Bundesländern wird die Fachaufsicht von einer Instanz zwischen der obersten Landesgesundheitsbehörde und den Gesundheitsämtern ausgeübt [5]. Im Saarland hingegen übernimmt das Gesundheitsministerium direkt die Fachaufsicht. Die Rolle der Fachaufsicht geht weit über die Trinkwasserberichterstattung hinaus und umfasst eine fortlaufende Unterrichtung [7] über relevante Ereignisse und das Verwaltungshandeln der

Dies ist die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels, erschienen als:

Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht. *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134 (wvgw mbH).

Diese Version wurde mit Genehmigung des Verlages über Zenodo veröffentlicht: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

Gesundheitsämter. Zudem beinhaltet sie eine gezielte Beratung der Gesundheitsämter sowie die Sicherstellung, dass kommunale Entscheidungen in einem rechtlichen Rahmen erfolgen [8].

Das neue System R23.Ministry

Bisher wurden die Informationsflüsse der beiden genannten Bereiche unabhängig voneinander bearbeitet. Mit R23.Ministry werden sie nun in einem einheitlichen Verfahren zusammengeführt. Grenzwertüberschreitungen oder berichtspflichtige Vorfälle werden direkt im System erfasst – einschließlich relevanter Angaben zu Ursache, Maßnahmen, betroffener Bevölkerung und Zeitrahmen der Intervention. Diese Informationen stehen der Fachaufsicht in Echtzeit zur Verfügung. Die redundante Übermittlung über verschiedene Kanäle kann weitgehend entfallen. Auch Probennahmen und Nachproben bei Überschreitungen werden automatisiert übermittelt. Diese Automatisierung spart Zeit, reduziert Fehler und sorgt ohne redundante Eingaben für konsistente Daten.

Technische Architektur: zentrale Koordination dezentraler Instanzen

Rheinland-Pfalz hat mit TWISTweb bereits vor vielen Jahren einen wegweisenden Ansatz für die Trinkwasserüberwachung etabliert [9]. Eine prospektive Planung, bei der Untersuchungspläne und Planproben frühzeitig für das gesamte Berichtsjahr hinterlegt werden, hat sich bewährt. Zusätzlich sind sämtliche Planungen und Untersuchungsergebnisse zentral abgelegt und sowohl für die zuständigen Gesundheitsämter als auch für das Landesuntersuchungsamt (zuständige Mittelbehörde mit Fachaufsicht) einsehbar, was eine abgestimmte und transparente Zusammenarbeit ermöglicht. Dieses Modell war für das Saarland eine wertvolle Inspiration.

R23.Ministry übernimmt diesen Ansatz, seine Architektur basiert jedoch auf dezentralen Datenbanken:

- Gesundheitsämter nutzen die Fachanwendung R23.Gesundheit [10], die neben der Trinkwasserüberwachung auch für andere Aufgaben wie den Infektionsschutz oder amtsärztliche Gutachten verwendet wird.
- Das Ministerium nutzt R23.Ministry [11], das speziell für die Fachaufsicht und Trinkwasserberichterstattung entwickelt wurde.

Diese Vorgehensweise hebt sich bewusst von klassischen IT-Integrationen ab: Anstatt bestehende Systeme miteinander zu verschmelzen, koordiniert die Plattform autonome, dezentral organisierte Instanzen über den Webservice R23.Community. So bleibt die kommunale Autonomie gewahrt.

Denn genau darin liegt ein wesentlicher Vorteil: Da alle Mitarbeitenden der Gesundheitsämter unabhängig von ihrer konkreten Tätigkeit bereits mit R23 arbeiteten, war keine zusätzliche Applikation für den Bereich Wasserhygiene erforderlich. Der Mehrwert von R23.Ministry wird dadurch systematisch und ohne zusätzlichen Aufwand realisiert; die Informationen fließen automatisiert und werden in Echtzeit mit der Fachaufsicht geteilt.

Zusätzlich ermöglicht diese Funktionalität einen Austausch behördlicher Dokumentationen, Wiedervorlagen und kompletter digitaler Akten, was die behördenübergreifende Zusammenarbeit erheblich erleichtert. Bestimmte Übertragungen (wie etwa individuelle Akteneinsichten oder ergänzende Dokumentationen) erfolgen dabei nicht automatisch, sondern müssen von den Nutzern im Gesundheitsamt aktiv freigegeben und angestoßen werden (Opt-in-Prinzip).

Gerade bei der Übertragung sensibler Inhalte wie individueller Akteneinsichten oder behördlicher Vermerke kommt dem Thema IT-Sicherheit besondere Bedeutung zu: Im Vergleich zu den bislang eingesetzten Verfahren setzt das System auf etablierte Industriestandards wie OAuth 2.0 und AES-256 und erreicht damit ein deutlich höheres Maß an Sicherheit.

Mehrwert durch Echtzeit und Wegfall des Jahresendaufwands

Mit dem neuen System ergeben sich wesentliche Änderungen: Bereits zum 15. Januar hinterlegen die Gesundheitsämter jährlich und somit zum Beginn des Berichtsjahres ihre Untersuchungspläne, sodass kontinuierlich Daten übertragen werden können, anstatt wie bisher erst am Ende des Berichtsjahres. Gleichzeitig entstehen in R23.Ministry laufend wachsende Datensätze, denn Grenzwertüberschreitungen oder andere berichtspflichtige Ereignisse werden von den Gesundheitsämtern unmittelbar nach ihrem Auftreten eingepflegt und vom System automatisch weitergeleitet.

Diese Echtzeitverfügbarkeit eliminiert manuelle Konsolidierungsschritte und zeitraubende E-Mail-Abstimmungen, was Verzögerungen erheblich reduziert. Zudem ermöglicht sie dem Kriseninterventionsteam, selbst an Wochenenden oder während der Rufbereitschaft ortsunabhängig auf aktuelle Daten zuzugreifen. Auf diese Weise wird nicht nur der bisherige „Jahresend-Aufwand“ obsolet, sondern auch eine durchgängige Einbindung aller relevanten Akteure gewährleistet – ein wesentlicher Faktor für optimierte Abläufe in der behördlichen Trinkwasserüberwachung.

Dies ist die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels, erschienen als:

Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht. *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134 (wvgw mbH).

Diese Version wurde mit Genehmigung des Verlages über Zenodo veröffentlicht: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

Erste Erfahrungen und Praxisbeispiele

Nach dem erfolgreichen Rollout in den saarländischen Gesundheitsämtern im Januar und Februar 2025 zeigt das neue System seine Stärken bereits jetzt in der Praxis. Die nachstehenden Beispiele verdeutlichen den Mehrwert der Echtzeit- und Planungsübersicht – von der routinemäßigen Probennahmeplanung bis hin zur raschen Reaktion auf Nichteinhaltungen.

Planproben im Überblick

Eine der zentralen Funktionen stellt die grafische Planprobenübersicht dar, die sämtliche anstehenden und bereits durchgeführten Probennahmen für das jeweilige Wasserversorgungsgebiet in einer Kalenderdarstellung visualisiert (Abb. 1):

- X-Achse: Darstellung der einzelnen Monate des laufenden Berichtsplans für das jeweilige Wasserversorgungsgebiet
- Y-Achse: Auflistung der Probenahmestellen (z. B. Hochbehälter, Druckerhöhungen, Übergabestellen etc.)

Die Farbkodierung bietet eine intuitive Orientierung über den Status der jeweiligen Probennahme:

- Grau: Zeiträume, in denen Planproben terminiert wurden
- Grün: Planproben mit vorliegenden Ergebnissen
- Gelb: Planproben, deren Analyseergebnisse ausstehen
- Hellgelb: Planproben, bei denen pflichtige Parameter nicht untersucht wurden

Die Übersicht offeriert den Gesundheitsämtern und der Landesbehörde Echtzeit-Informationen zu den Probenfortschritten und etwaigen Beanstandungen. Es lassen sich zudem Detailinformationen wie Laborbefunde, Parameterlisten etc. abrufen. Durch den Zugriff auf eine gemeinsame und konsistente Datenbasis werden Rückfragen minimiert und der Bedarf an zusätzlichen Excel-Tabellen entfällt.

Abbildung 1: Planprobenübersicht eines saarländischen Wasserversorgungsgebietes

Maßnahmen bei Nichteinhaltung

Neben der Übersicht des Untersuchungs- und Berichtsplans unterstützt das System auch eine schnelle und koordinierte Reaktion bei Grenzwertüberschreitungen.

- Dashboard für Nichteinhaltungen: Das Dashboard zeigt alle Nichteinhaltungen, Analysedetails und Maßnahmen im gesamten Bundesland, ohne Navigation durch die Objektverwaltung. Die Fachaufsicht hat Direktzugriff (Abb. 2).
- Beispiel „Toter Siebenschläfer“: Ein toter Siebenschläfer im Hochbehälter zeigte die Relevanz schneller Reaktionen und der Dokumentation sofortiger Maßnahmen (Abb. 3).
- Einsatztagebuch: Das Einsatztagebuch erfasst Maßnahmen, Kommunikation und Entscheidungen lückenlos und nachvollziehbar (Abb. 4).

Dies ist die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels, erschienen als:

Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht. *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134 (wvbw mbH).

Diese Version wurde mit Genehmigung des Verlages über Zenodo veröffentlicht: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

Abbildung 2: Schnellzugriff auf Analysedetails im R23-Arbeitsplatz

Abbildung 3: Schnellzugriff auf die Dokumentation erfolgter Maßnahmen der Gesundheitsämter

Abbildung 4: Einsatztagebuch - Dokumentation eines Einsatzgeschehens der Krisenintervention

Dies ist die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels, erschienen als:
 Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht. *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134 (wvvgw mbH).
 Diese Version wurde mit Genehmigung des Verlages über Zenodo veröffentlicht: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

Dank der automatisierten Datenübermittlung erhält das Gesundheitsministerium die relevanten Informationen unmittelbar nach der Erfassung durch das Gesundheitsamt. Bei Bedarf kann die Fachaufsicht zeitnah zusätzliche fachliche Unterstützung anbieten.

Übertragbarkeit und Herausforderungen

Das Saarland hat eine digitale Echtzeitlösung für die Trinkwasserüberwachung implementiert und dient damit als Modell-Bundesland für eine zukunftsfähige Berichterstattung. Dies wurde durch günstige strukturelle Rahmenbedingungen erleichtert: Bereits vor der Einführung von R23.Ministry arbeiteten alle saarländischen Gesundheitsämter mit einem einheitlichen Erfassungsstandard (R23.Gesundheit), sodass die Daten grundsätzlich harmonisiert vorlagen. Zudem liegt die Fachaufsicht direkt beim Gesundheitsministerium, wodurch Verwaltungsprozesse effizient gebündelt werden. In anderen Bundesländern mit heterogenen Softwarelandschaften und komplexeren Verwaltungsstrukturen wäre eine vergleichbare Umsetzung anspruchsvoller.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen einige Länder bereits auf Interoperabilitätsstrategien wie die Wasser-Fachanwendung (WAFA) in Bayern und Thüringen, die bestehende Systeme angleichen und einheitliche Verfahren schaffen sollen [12].

Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Risiko eines Vendor Lock-in – also die Abhängigkeit von einem einzelnen Softwareanbieter. Die tiefe Integration von R23 auf verschiedenen Verwaltungsebenen könnte dazu führen, dass der Hersteller Devagency [13] eine dominante Marktposition erhält und damit die Verhandlungsmacht der öffentlichen Verwaltung einschränkt. Daher könnten bei der Einführung vergleichbarer Systeme offene Standards und Schnittstellen priorisiert werden, um Interoperabilität zu gewährleisten und langfristige Abhängigkeiten zu vermeiden [14].

Zeitgleich darf nicht übersehen werden, dass eine starke Marktstellung auch Innovation mit sich bringt. Unternehmen, die langfristig in Verwaltungsstrukturen eingebunden sind, investieren gezielt in die Weiterentwicklung, Sicherheit und Skalierbarkeit ihrer Produkte. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Versuch, sich vollständig von proprietären Lösungen zu lösen, Innovationsprozesse eher gehemmt als gefördert hat und letztlich dazu führte, dass Verwaltungen wieder auf etablierte Anbieter zurückgriffen [15].

Während R23.Ministry die Übermittlung von Trinkwasserbefunden automatisiert, wird auch der vorgelagerte Datenfluss aus den Laboren modernisiert. Bislang übermitteln Labore ihre Befunde per E-Mail als XML-Dateien, die in den Gesundheitsämtern manuell importiert werden. Dieser Medienbruch verzögert den Prozess. Um dem zu begegnen, ist die Anbindung an die „Schnittstellenharmonisierung und Austauschplattform Trinkwasserhygiene“ (SHAPTH) [16] bereits vorbereitet. Künftig erfolgt die laborseitige Übertragung medienbruchfrei in R23.Gesundheit. Durch die smarte Verknüpfung schaffen SHAPTH und R23.Ministry einen durchgängigen Prozess und erreichen gemeinsam digitale Exzellenz in der behördlichen Überwachung der Wasserqualität.

Fazit und Ausblick

Mit seiner neuen digitalen Infrastruktur etabliert das Saarland eine zukunftsfähige Lösung, die weit über den Trinkwasserbereich hinauswirken kann. Ein zentraler Vorteil des Systems ist die kontinuierliche Aktualisierung des Trinkwasserberichts auf Landesebene. Statt einer aufwendigen Jahresend-Zusammenstellung erhält die Fachaufsicht tagesaktuelle Datensätze und eine prospektiv-dynamische Planprobenüberwachung. Dies steigert die Transparenz und ermöglicht eine frühzeitige Bewertung und Anpassung von Maßnahmen. Gleichzeitig reduziert die digitale Erfassung Doppelarbeit und Medienbrüche, wodurch Verwaltungsprozesse effizienter und nachvollziehbarer werden.

Über den Bereich der Trinkwasserhygiene hinaus eröffnet R23.Ministry weiteres Potenzial. Seit April 2025 wird das System auch für die Badegewässerüberwachung genutzt, um ein automatisiertes Berichtswesen für die saarländischen EU-Badegewässer zu ermöglichen. Mittelfristig kann R23.Ministry zudem den behördenübergreifenden Austausch digitaler Akten unterstützen. Die vorhandene Infrastruktur mit sicheren Schnittstellen und verschlüsselter Datenübertragung legt die Basis für eine skalierbare, zukunftsfähige Lösung, die per se weit über die Trinkwasserüberwachung hinaus nutzbar ist.

Die Entwicklung einer BürgerInnen-App für Wasserqualität könnte als Citizen Smart Service die Integration von Smart Services nutzen, um Trinkwasser-, Badebeckenwasser- und Badegewässeranalysen transparenter und leichter zugänglich zu machen. Während die Veröffentlichung von Trinkwasserberichten auf EU- und

Dies ist die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels, erschienen als:

Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht. *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134 (wvgw mbH).

Diese Version wurde mit Genehmigung des Verlages über Zenodo veröffentlicht: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

Bundesebene oft Jahre dauert und dadurch an Aktualität verliert, bietet das Saarland mit R23.Ministry eine sofort verfügbare Datengrundlage. Dies könnte einen Impuls setzen, um im Rahmen der Informationsfreiheit und Verbraucherinformation eine neue Dynamik in der Berichterstattung zu etablieren – mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürgern aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen.

Mit der geplanten Integration von SHAPTH eröffnet sich die Möglichkeit, einen nächsten Entwicklungsschritt gemeinsam mit den 15 anderen Bundesländern zu gehen – als Teil einer vernetzten, zukunftsorientierten Verwaltungslandschaft, in der gegenseitiger Austausch und Zusammenarbeit den digitalen Fortschritt prägen.

Danksagung

Das Projekt wurde mit Haushaltsmitteln des Saarlandes realisiert und durch die engagierte Mitwirkung der saarländischen Gesundheitsämter erfolgreich umgesetzt. Ein besonderer Dank gilt allen beteiligten Fachkräften für ihre wertvollen Beiträge zur Konzeption und Umsetzung.

Die Autoren danken Herrn Thomas Schubert, Geschäftsführer und leitender Entwickler der Devagency GmbH & Co. KG, für seine Innovationskraft und die Entwicklung von R23.Ministry. Seine Expertise und sein anhaltendes Engagement haben die Umsetzung der Systemarchitektur in dieser Qualität ermöglicht.

Die Autoren

Boris Dominic Rausch ist Referent für Wasserhygiene im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes und insbesondere zuständig für die Bereiche Trinkwasser-, Badebeckenwasser- und Badegewässerhygiene. Er trägt als Product Owner (PSPO II und PSM III) die fachliche Verantwortung der Konzeption und Weiterentwicklung von R23.Ministry.

Lara Wagner ist Referentin für den Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes und insbesondere zuständig für die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Dabei koordiniert sie u. a. die Umsetzung verschiedener Digitalisierungsprojekte in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern.

Kontakt:

Boris Dominic Rausch (<https://orcid.org/0009-0008-6391-8907>)
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes
Mainzer Str. 34, 66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 501-3264
E-Mail: b.rausch@soziales.saarland.de
Internet: www.soziales.saarland.de

Verlag:

wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH
Josef-Wirmer-Straße 3, 53123 Bonn
Tel.: 0228 9191-40
E-Mail: info@wvgw.de
Internet: www.wvgw.de

Dies ist die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels, erschienen als:

Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht. *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134 (wvgw mbH).

Diese Version wurde mit Genehmigung des Verlages über Zenodo veröffentlicht: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>

Literaturverzeichnis:

- [1] „Aktueller Bericht – Sendung vom 02.12.2024“, *Saarländischer Rundfunk*, SR Fernsehen, 2. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=147599&startvid=3>
- [2] „Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit und des Umweltbundesamtes an die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) in Deutschland (2017–2019)“, Bundesministerium für Gesundheit & Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, Deutschland, Regierungsbericht, Apr. 2021. [Online]. Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021-04-06_uug_01-2021_trinkwasserqualitaet_0.pdf
- [3] „Trinkwasser“, BMG. Zugegriffen: 24. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/t/trinkwasser.html>
- [4] S.-H. Kleber und R. Busskamp, „WasserBLlck - ein GDI/INSPIRE-Knoten der Wasserwirtschaftsverwaltungen in Deutschland.“, [Online]. Verfügbar unter: https://wasserblick.net/servlet/is/176376/AKG_Koenigslutter_digitaler_tagungsband.pdf?command=downloadContent&filename=AKG_Koenigslutter_digitaler_tagungsband.pdf
- [5] S. Huster und T. Kingreen, Hrsg., *Handbuch Infektionsschutzrecht*, 2. Auflage. in Beck-online Bücher. München: C.H. Beck, 2022.
- [6] C. Gröpl, „Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht“, in *Landesrecht Saarland. Studienbuch*, 4. Auflage., C. Gröpl, A. Guckelberger, und J. Wohlfarth, Hrsg., in NomosStudienbuch. , Baden-Baden: Nomos, 2023, S. 104–178.
- [7] M. Burgi, *Kommunalrecht*, 7., Auflage 2024. München: C. H. Beck, 2024.
- [8] A. Sangs und H. Eibenstein, *Infektionsschutzgesetz: mit Trinkwasserverordnung*. in Beck'sche Kurz-Kommentare. München: C.H. Beck, 2022.
- [9] Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (Mainz), „TWISTweb“. Zugegriffen: 16. März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://twist.rlp-umwelt.de/twist/default.htm>
- [10] „R23.Gesundheit“. Zugegriffen: 25. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://r23.technology/gesundheit>
- [11] „R23.Ministerium“. Zugegriffen: 24. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://r23.technology/ministerium>
- [12] Bundesministerium für Gesundheit, „Einheitliche Wasser-Fachanwendung (Wafa) für Bayern und Thüringen“. Zugegriffen: 16. März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://gesundheitsamt-2025.de/projekte/projektvorstellungen/einheitliche-wasser-fachanwendung-wafa-fuer-bayern-und-thueringen>
- [13] „DEVAGENCY“. Zugegriffen: 16. März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://devagency.de/>
- [14] B. Stukenberg, „LiMux: Ist Open-Source-Software eine Alternative für die öffentliche Verwaltung?“, Diplomarbeit, Universität Hamburg, 2007. [Online]. Verfügbar unter: https://swa.informatik.uni-hamburg.de/files/abschlussarbeiten/Diplomarbeit_LiMux.pdf?utm_source=chatgpt.com
- [15] M. Hauck, „München: Als der Microsoft-Chef seinen Ski-Urlaub unterbrach“, *Süddeutsche.de*. Zugegriffen: 16. März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-microsoft-linux-verwaltung-1.5562006>
- [16] Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, „SHAPTH. Schnittstellenharmonisierung und Austauschplattform Trinkwasserhygiene. Landing Page“, shapth.info. Zugegriffen: 24. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://shapth.info/>

Dies ist die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels, erschienen als:

Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). *Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht*. *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134 (wvbw mbH).

Diese Version wurde mit Genehmigung des Verlages über Zenodo veröffentlicht: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356174>